

PLAN DE ACCIÓN
PARA EL
ACCESO
ABIERTO
DIAMANTE

MARZO 2022

TRADUCCIÓN ENERO 2023

Colofón

Marzo 2022

Traducción: Enero 2023

'Plan de Acción para el Acceso Abierto
Diamante'

DOI: 10.5281/zenodo.7645846

Original: 'Action Plan for Diamond Open Access'

DOI: 10.5281/zenodo.6282402

Autoría:

Zoé Ancion (Agence Nationale de la Recherche)

Lidia Borrell-Damián (Science Europe)

Pierre Mounier (OPERAS)

Johan Rooryck (cOAlition S)

Bregt Saenen (Science Europe)

Traducción: Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT)

Agradecimientos: Los autores y las autoras agradecen los
comentarios tanto de los y las participantes en el 'Workshop
on Diamond Open Access', celebrado en línea el 2 de
febrero de 2022, como de los y las miembros del Grupo de
Trabajo de Science Europe sobre Ciencia Abierta.

Editores: Johan Rooryck (cOAlition S), Iwan Groeneveld
(Science Europe)

Diseño: Iwan Groeneveld (Science Europe), Laetitia Martin

Esta obra está autorizada bajo la licencia Creative Commons
Attribution 4.0 International License, que permite su uso,
distribución y reproducción sin restricciones en cualquier
medio, siempre que se cite la autoría y la fuente original,
a excepción de los logotipos y cualquier otro contenido
marcado con un aviso de copyright independiente. Para
ver una copia de esta licencia, visite [creativecommons.org/
licenses/by/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) o envíe una carta a Creative Commons, PO
Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Introducción

Este Plan de Acción proporciona un conjunto de acciones prioritarias para desarrollar y ampliar el ecosistema de comunicación académica del modelo diamante, de forma que sea sostenible y dirigido por la comunidad científica. Su objetivo es reunir a las revistas y plataformas de acceso abierto diamante en torno a principios, directrices y estándares de calidad compartidos que respeten la diversidad cultural, multilingüe y disciplinaria que constituye la fuerza de este sector. Está destinado a personal investigador, personal de edición e instituciones de investigación.

La denominación acceso abierto diamante se refiere a un modelo de publicación en el que las revistas y plataformas no cobran ni a los/as autores/as ni a los/as lectores/as. Representan iniciativas de publicación impulsadas, dirigidas y gobernadas por la comunidad académica. Estas revistas y plataformas encarnan el concepto de biblio-diversidad y sirven a una gran variedad de comunidades investigadoras, generalmente pequeñas, multilingües y multiculturales. Por ello, las revistas y plataformas de acceso abierto diamante representan un modelo equitativo en su naturaleza y su diseño.

El [Open Access Diamond Journals Study](#) (OADJS, por sus siglas en inglés) supuso un importante punto de partida al revelar el enorme tamaño y alcance de este ecosistema de publicaciones. Las 17.000 – 29.000 revistas de acceso abierto diamante que se estima existen en todo el mundo son un componente esencial de la comunicación académica, ya que publican entre el 8% y el 9% del volumen total de artículos y el 45% de las publicaciones en acceso abierto.

A pesar de estas fortalezas, el modelo de acceso abierto diamante se ve frenado por retos relacionados con su capacidad técnica, su gestión, su visibilidad y su sostenibilidad. Se necesita más diálogo y compromiso entre el personal investigador, las entidades de financiación, las universidades y centros de investigación, las bibliotecas universitarias, los servicios de publicaciones universitarios, las sociedades académicas, los ministerios y los proveedores de servicios para apoyar adecuadamente a esta parte del sector de la comunicación académica.

Este Plan de Acción tiene como objetivo aumentar sustancialmente la capacidad de las revistas diamante para proporcionar servicios de publicación innovadores, válidos, fiables y accesibles. Siguiendo las recomendaciones del OADJS, pretende apoyar el modelo de acceso abierto diamante centrándose en cuatro elementos esenciales para su futuro desarrollo: eficiencia, estándares de calidad, desarrollo de capacidades y sostenibilidad.

1. Eficiencia

El acceso abierto diamante abarca actualmente un archipiélago de revistas y plataformas relativamente aisladas que se beneficiarían de compartir recursos comunes. Para aumentar la eficiencia y lograr economías de escala, se proponen las siguientes acciones:

- ▶ Alinear de forma flexible las normas de calidad, crear modelos sostenibles y mejorar la confianza de todos los agentes implicados, promoviendo el uso compartido de infraestructuras, normas, políticas, prácticas y flujos de financiación que respeten las diferencias culturales y las especificidades disciplinarias.
- ▶ Hacer que los servicios y procesos técnicos sean más accesibles, interoperables y racionalizados para las revistas y plataformas diamante. Se prestará especial atención a la alineación e interoperabilidad de los sistemas de envío de manuscritos, las plataformas de edición de revistas y los metadatos.
- ▶ Crear sinergias entre las revistas y plataformas diamante de la misma disciplina, ubicación geográfica o idioma a través de una red de organizaciones, grupos y sociedades existentes para ofrecer un mejor servicio al personal investigador y a los/as lectores/as en general.

2. Estándares de calidad

Para garantizar sus estándares de calidad, las revistas y plataformas de acceso abierto diamante hacen uso de distintas prácticas enraizadas en su diversidad histórica, cultural y disciplinaria. Para mejorar la calidad del ecosistema y adaptar los diversos enfoques, se proponen las siguientes acciones:

- ▶ Alinear de forma flexible los estándares existentes y las mejores prácticas para la publicación en acceso abierto ya desarrolladas por otras organizaciones (incluyendo OASPA, DOAJ, COAR, COPE, SPE y EASE). Esto se hará en co-creación con las comunidades que representan a las revistas diamante en el entorno internacional.
- ▶ Especificar estas normas de calidad, estructuradas en los siguientes siete componentes básicos, y explorar la alineación del ecosistema de acceso abierto diamante con ellas:
 1. Modelos de financiación y modelos de negocio.
 2. Eficiencia del servicio y aseguramiento de la calidad.
 3. Gestión editorial e integridad de la investigación.
 4. Propiedad legal, misión y gobernanza.
 5. Comunicación y marketing.
 6. Diversidad, equidad e inclusión (DEI), incluyendo el multilingüismo y la igualdad de género.
 7. Nivel de apertura y cumplimiento de los principios y prácticas de la ciencia abierta.
- ▶ Desarrollar una herramienta de autoevaluación de los estándares de calidad que permita a las revistas avanzar hacia el cumplimiento del marco internacional para la publicación diamante.

3. Desarrollo de capacidades

Las revistas y plataformas de acceso abierto diamante difieren en términos de capacidades editoriales y de gestión. Para crearlas, este Plan propone emprender las siguientes acciones de manera consecutiva:

- ▶ Desarrollar un conjunto de herramientas para la publicación académica diamante, tales como materiales de formación para el personal de edición y los proveedores de servicios, normas de calidad para las revistas, políticas y directrices para los autores/as y los revisores/as. Estas herramientas estarán disponibles en un Punto Común de Acceso.
- ▶ Involucrar a todos los agentes implicados en el modelo de acceso abierto diamante –personal investigador, entidades de financiación, universidades y centros de investigación, bibliotecas universitarias, servicios de publicaciones universitarios, facultades, departamentos, sociedades académicas y ministerios– para que sean conscientes de su papel en el modelo de acceso abierto diamante.
- ▶ Llegar a la comunidad académica a través de una estrategia de comunicación específica sobre la publicación en acceso abierto diamante.
- ▶ Crear, en un plazo de 30 meses, un Centro de Capacidades para la Publicación Diamante (CCDP, por sus siglas en inglés), sin ánimo de lucro, que proporcione servicios y recursos técnicos, financieros y de formación a diferentes niveles a las revistas y personal de edición que cumplan los requisitos establecidos. La gobernanza del CCDP será transparente y representativa de las comunidades de agentes implicados y prestará la debida consideración a la naturaleza descentralizada y diversa del ecosistema diamante.

4. Sostenibilidad

Aunque las revistas y plataformas de acceso abierto diamante son propiedad de la academia y están dirigidas por ella, su estatus legal y su gobernanza a menudo no están especificados de forma clara. Además, el flujo de sus ingresos suele depender de un mosaico de contribuciones en especie, de la financiación de diversas instituciones y de subvenciones temporales. Para mejorar la sostenibilidad del ecosistema editorial de acceso abierto diamante, este Plan propone emprender las siguientes acciones:

- ▶ Desarrollar un marco que asegure que la propiedad y la gobernanza de los títulos y plataformas de las revistas de acceso abierto diamante estén legalmente reconocidas y protegidas para garantizar su sostenibilidad.
- ▶ Arrojar luz sobre los costes del modelo de acceso abierto diamante y promover prácticas administrativas financieras responsables y transparentes destinadas a los/as gestores/as de las revistas, a las instituciones y a las entidades financiadoras de ingresos, gastos y sostenibilidad financiera. Todos los proveedores de servicios deberán adherirse a estos principios.

- ▶ Promover una distribución más equilibrada del apoyo financiero a las diferentes formas de publicación académica en acceso abierto, así como una mejor y más transparente supervisión y asignación de la financiación disponible.
- ▶ Tratar de garantizar que los diversos costes operativos de la publicación diamante sean asumidos por una red de instituciones formada por entidades de financiación, universidades y centros de investigación, bibliotecas universitarias, servicios de publicaciones universitarios, facultades, departamentos, sociedades académicas y gobiernos.
- ▶ Desarrollar un mecanismo financiero coordinado que proporcione financiación a las revistas de acceso abierto diamante, a las infraestructuras y al Centro de Capacidades para las publicaciones diamante propuesto en el punto 3.

Acerca del Plan de Acción

Este Plan de Acción ha sido elaborado por ANR, cOAlition S, OPERAS y Science Europe. Fue discutido y revisado por los miembros del Grupo de Trabajo de Science Europe sobre Ciencia Abierta, así como por expertos/as internacionales que participaron en el taller Diamond Open Access celebrado en línea el 2 de febrero de 2022. Sus comentarios dieron lugar a una serie de mejoras. El taller fue organizado por Science Europe en colaboración con cOAlition S, OPERAS y ANR. Fue patrocinado por el Ministerio Francés de Educación Superior, Investigación e Innovación como preparación para la Conferencia Europea de Ciencia Abierta (OSEC) de París, organizada en el contexto de la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea.

Algunos aspectos de este Plan de Acción serán desarrollados en el marco del proyecto Horizonte Europa Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication (DIAMAS; 2022-2025), con el objetivo final de que la comunidad de acceso abierto diamante se encargue de su aplicación a largo plazo. Una infraestructura de publicación académica equitativa, impulsada por la comunidad y controlada y dirigida por la academia permitirá a la comunidad científica mundial contar con un sistema de comunicación liderado por y para las comunidades de investigación.

